

Centro de Gobierno en América Latina y el Caribe Apuntes Teóricos y Metodológicos

Center for Government in Latin America and the Caribbean Theoretical and Methodological Notes

Verónica Isabel Medina Arcay**
Andrea Alicia Duarte Constantino**

Fecha de recibido: 10-3-2020
Fecha de aceptación: 22-6-2020

Resumen

Desde América Latina y el Caribe se la plantea la premisa de que el gobierno necesita contar con un aparato gubernamental con capacidad para hacer cumplir las ideas y que éstas den resultados, en tal sentido, es primordial que los gobernantes posean dominio de conocimientos y herramientas técnicas y estrategias en la dirección de las decisiones públicas. El presente documento tiene como objetivo analizar los principales planteamientos teóricos metodológicos sobre las funciones, estructuras y capacidad institucional del Centro de Gobierno en América Latina y el Caribe; para tales efectos se toma a consideración los postulados del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) y la Alta Dirección desde la perspectiva de Carlos Matus. El método empleado es el analítico-descriptivo- normativo. Se concluye que los aportes realizados son principalmente teóricos, haciendo necesaria mayor profundidad en materia de herramientas metodológicas que permita evaluar la capacidad y desempeño real de los Centro de Gobierno a manera de poder recoger más evidencia empírica, sistemática y comparable.

Palabras clave: Gobierno; Centro de Gobierno; Decisiones públicas; América Latina y el Caribe.

Abstract

From Latin America and the Caribbean, the premise is that the government needs to have a government apparatus with the capacity to enforce the ideas and that these ideas give results. In this sense, it is essential that those who govern have a command of knowledge and technical tools and strategies in the direction of public decisions. The objective of this document is to analyze the main theoretical-methodological approaches on the functions, structures and institutional capacity of the Center of Government in Latin America and the Caribbean; for such purposes, the postulates of the Latin American Center for Development Administration (CLAD), the Inter-American Development Bank (IDB) and the Senior Management are taken into consideration from Carlos Matus' perspective. The method used is the analytical-descriptive-normative one. It is concluded that the contributions made are mainly theoretical, making it necessary to have more depth in methodological tools that allow evaluating the real capacity and performance of the Government Centers in order to collect more empirical, systematic and comparable evidence.

Keywords: Government; Center of Government; Public decisions; Latin America and the Caribbean

* Profesora invitada en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Licenciada en Ciencia Política por la Universidad del Zulia (LUZ), Magister en Gerencia Pública (IESA) y estudiante del Programa de Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar (USB). Correo electrónico: veronica.medina@iesa.edu.ve

** Miembro fundador de la Revista Virtual Plas! Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Rafael Urdaneta (URU), Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias y Técnicas de Gobierno por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Magister en Estudios Culturales por la Pontificia Universidad Javeriana. Correo electrónico: andreaduarte.cp@gmail.com

Introducción

En la actualidad, los gobiernos deben enfrentarse de forma cotidiana a un conjunto de desafíos críticos en materia de políticas públicas, como resultado de las crecientes demandas de la ciudadanía por más y mejores servicios públicos.

En aras de cumplir con los ciudadanos, los gobiernos, tanto nacional como subnacionales necesitan definir prioridades claras de gestión, monitorear su implementación y rendir cuenta de los resultados, todo ello desde un enfoque integrado de conjunto, ya que los problemas a los que se enfrentan son con frecuencia transversales y multidimensionales que atraviesan diversos sectores y abarcan varios niveles de gestión gubernamental. Al mismo tiempo, dada la multiplicidad de intereses los gobiernos tienen que gestionar con agentes internos y externos las complejas negociaciones para aprobar e implementar las políticas que éste ha definido como prioritarias, a la vez que comunicar permanentemente los resultados a una ciudadanía crítica.

En nuestra región desde diversas posiciones se ha asumido la premisa de que *el gobierno necesita contar con un aparato gubernamental con capacidad para hacer cumplir las ideas y que éstas den resultados*, haciendo necesario mejorar las capacidades de dirección de los gobiernos, reforzar sus funciones críticas e impulsar y reinventar el estratégico Centro de Gobierno (CdG)¹. El Centro del Gobierno es la cima del gobierno a nivel nacional y/o subnacional y se refiere a las organizaciones que apoyan directamente a los presidentes y primeros ministros, así como a los gobernadores y alcaldes. (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014).

En este sentido, el presente artículo tiene como objetivo analizar los principales planteamientos teóricos-metodológicos sobre las funciones, estructura y capacidad institucional del Centro de Gobierno en América Latina y el Caribe. Para tales efectos, el documento se divide en tres apartados en los cuales se toma a consideración los postulados de Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD); Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alta Dirección desde la perspectiva de Carlos Matus, respectivamente; y a posteriori las conclusiones.

1. El Alto Gobierno desde la perspectiva del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)

1.1. Definición

De acuerdo a Fernández (2011), el Alto Gobierno puede ser entendido de dos formas. En un sentido restringido, se refiere al conjunto de autoridades y de órganos superiores del nivel político del Poder Ejecutivo. En un sentido amplio, se refiere tanto a los órganos o autoridades superiores con funciones sustantivas de carácter político, como a los órganos o instancias que desarrollan funciones de apoyo tecnológico y tecnopolítico a los primeros.

Una de las conclusiones que derivó del XV Congreso del CLAD en el eje de Fortalecimiento del Alto Gobierno es la ambigüedad existente en el uso del concepto de Alto Gobierno. En algunos casos, en referencia a él se registran reformas en el diseño de las estructuras institucionales, los instrumentos de gestión, o las plataformas tecnológicas a nivel del jefe del ejecutivo, enfatizando en el "centro de gobierno" como el círculo institucional inmediato que facilita el despliegue de las funciones de la institución presidencial. En cambio, en otros casos, el concepto de Alto Gobierno tiende a incluir la estructura de los altos cargos directivos a través de la cual se planifican, se gestionan o se evalúan las políticas o los servicios públicos. Esto implicaría una extensión del concepto más allá del "centro de gobierno" considerado en estricto sentido (Oviedo, 2010).

1. El término "Centro de Gobierno" fue acuñado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la década de los 90, siendo utilizado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir de 2010 en sus líneas de investigación sobre Fortalecimiento del Centro de Gobierno. Por su parte, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) utiliza el término "Alto Gobierno" en lugar de CdG, mientras que autores como Matus o Babino hablan de "Nivel Macroorganizativo", refiriéndose a las unidades encargadas de la dirección y coordinación estratégica.

Este punto relativo a la adopción de una definición conceptual tiene consecuencias sobre las estrategias y mecanismos que permiten (o no) al nivel central del gobierno dar coherencia a las políticas públicas, ponderar sus implicaciones políticas y técnicas, y monitorear efectivamente su implementación (Oviedo, 2010).

1.2. Funciones

De acuerdo a Cunill Grau (2011), las funciones más genéricas que se le atribuyen al Alto Gobierno son la formación y la gestión de una determinada agenda política. La formación de la agenda política y su comunicación, asumidas ambas como tareas en constante desarrollo, pueden contribuir a que el gobierno tenga direccionalidad. Por su parte, la gestión de la agenda gubernamental incide en el desempeño del gobierno. Aunque éste depende de muchas variables (la capacidad administrativa y financiera del sector público y las características del sistema político institucional, entre otras), está fuertemente condicionado también por las capacidades del Alto Gobierno. Ello, considerando que sobre él recae generalmente el peso de la articulación intergubernamental e intersectorial y la vertebración de las funciones de diseño, seguimiento, evaluación y control de políticas públicas y de gestión pública en general.

A fines de asegurar el cumplimiento de estas funciones generales, según de Cunill Grau (2009, 2011), es necesario garantizar que determinadas funciones específicas sean ejercidas por el Alto Gobierno, a saber:

- a. **Prospectiva e ideológica:** Tiene como propósito detectar los problemas futuros, transformar la información basada en evidencias y datos en información utilizable a largo plazo, y dotar al Alto Gobierno de los conocimientos estratégicos que permitan abordar la complejidad, los conflictos y la incertidumbre del entorno de una manera eficaz.
- b. **Inteligencia:** Tiene por finalidad capturar información del entorno social y político. Esta función es relevante en la medida que los cambios no previstos así como los conflictos latentes exigen de información oportuna y veraz para ser manejados.
- c. **Valoración técnica-política de los resultados generados por el gobierno:** Esta función tiene como propósito identificar los problemas y definir los lineamientos que el jefe del ejecutivo ha de seguir para asegurar que los objetivos estratégicos definidos para cada mandato se cumplan. En este sentido, particular atención requiere prestarse a la evaluación no sólo de los resultados de las políticas públicas sino a su impacto social.
- d. **Relación con la ciudadanía:** Se refiere a la validación social y a la receptividad frente a la sociedad. Para que esta función sea ejercida adecuadamente se requiere tener en consideración los intereses no organizados, los fácticos y los de los opositores, así como el carácter multicultural de las sociedades.
- e. **Coordinación de las políticas:** Implica ejercer el liderazgo en materia de articulación intergubernamental e intersectorial y la vertebración de las funciones de diseño, seguimiento, evaluación y control de políticas públicas y de gestión pública en general.
- f. **Comunicación de la agenda:** Ésta es una función permanente que requiere ser instituida en el Alto Gobierno pues, aunque el liderazgo político es fundamental a tales efectos, también se necesita una adecuada institucionalidad para cumplir esta función. La coherencia de la comunicación, tanto dentro del gobierno como hacia la ciudadanía, exige la elaboración política de una estrategia que no puede dejarse exclusivamente en manos de expertos en comunicación o de técnicos conocedores de las distintas políticas públicas, sino que debe tener criterios políticos que ameritan que sea ejercida desde el Alto Gobierno

Tal como reseña Viloría (2011, siguiendo a Müller-Rommel, 1993), cada una de estas funciones se relaciona directamente con las labores que desarrolla cotidianamente el Jefe del Ejecutivo (Presidente, Primer Ministro, Gobernador o Alcalde), a saber: la *gestión de la política*, la coordinación de las políticas, el funcionamiento colectivo del gobierno, y el control de competencias administrativas. Lo esencial de la gestión de la política es la capacidad de mantener unas relaciones fluidas con el electorado, con el partido o partidos que apoyan al primer mandatario y con las bases sociales de apoyo al gobierno. El *funcionamiento colectivo del gobierno* atañe a una labor más política que la coordinación en tanto involucra directamente a la capacidad de dirección. En este sentido es la labor que probablemente más depende del jefe del ejecutivo, aunque también es la que está más condicionada por el modelo de Estado y la forma en que se adoptan decisiones en el mismo. El *control de las competencias administrativas* tiene que ver con el hecho de que el primer mandatario es también responsable por el funcionamiento de la administración gubernamental por lo que, a veces, se puede decidir centralizar en la Oficina del Gobernante la gestión de la organización administrativa global, la política de empleados públicos, el control del presupuesto, entre otros.

1.3. Estructura

Para apoyar a un gobierno a cumplir sus funciones, pueden existir diferentes tipos de órganos², de instrumentos, así como de *staff* de asesores. Según lo observa Viloría (2011), puede distinguirse entre los que serían los órganos de apoyo a la Oficina del Gobernante y aquellos que son los órganos de apoyo al Jefe del Ejecutivo (por ejemplo, la diferencia ente el gabinete personal, su casa civil, su *staff* particular y la estructura general de la Presidencia), es decir, el soporte personal y el soporte institucional, aunque lo importante es que tiendan a trabajar conjuntamente.

El CLAD, en concordancia con los aportes de Viloría (2011), centra sus reflexiones sobre la estructura del Alto Gobierno esencialmente en los órganos de *apoyo inmediato y personal* al Jefe del Ejecutivo, con funciones de coordinación y definición estratégica, no a toda la estructura bajo su directa responsabilidad, es decir, la estructura que se gestiona sin delegación, por ejemplo, los ministros o secretarios.

Centrándonos entonces en los órganos que apoyan personalmente al Primer Mandatario, puede afirmarse que, aunque cada país y Jefe del Ejecutivo tiene sus propias reglas y preferencias sobre las competencias necesarias para formar parte del círculo de asesores, existen unos rasgos comunes que conviene subrayar. Por ello, podemos afirmar que existen seis círculos de este *staff* (Viloría, 2011, siguiendo a Rockman, 2000), a continuación se mencionan:

- *Círculo de consejeros personales o "todo terreno"*: Se encarga de asesorar al Jefe del Ejecutivo en temas relacionados con políticas públicas y en asuntos relacionados con su propia imagen y su estrategia de comunicación y simbólica.
- *Círculo de asesores políticos*: Son las personas con experiencia política y formación en comunicación política y gestión de campañas, que ayudan al Jefe del Ejecutivo a mantener una buena imagen con el resto de los actores de la sociedad y a generar apoyo popular.
- *Círculo de intermediación*: Se encarga de gestionar las relaciones del Jefe del Ejecutivo con los actores relevantes para el gobierno (medios de comunicación, Poder Legislativo, grupos de interés, partidos políticos, entre otros). El primer mandatario está en el centro de una complejísima red de relaciones políticas y el acceso al centro de la red debe ser gestionado con gran sensibilidad política y sabiduría estratégica.
- *Círculo de asesores de políticas públicas*: Estas personas, especializadas cada una en su propia política, dan consejos sobre la materia que dominan. No se encargan de diseñar

2. Según Viloría (2011) cabe distinguir, sobre todo en sistemas presidenciales, entre los órganos de directa subordinación a la Oficina del Gobernante y los órganos de apoyo al Jefe del Ejecutivo, a sus labores indelegables. En suma, la diferencia ente el gabinete personal, su casa civil, su *staff* particular y la estructura general de la Presidencia. En regímenes parlamentarios esa distinción sería la existente entre los órganos de apoyo al gobierno y los de apoyo al Primer Ministro.

la política, sino de asesorar con eficacia y profundidad en las materias que le competen. No realizan tampoco, normalmente, labores de coordinación, aunque pueden ayudar en la coordinación de políticas en una misma área de gestión y que responden a estrategias comunes.

- *Círculo tecnocrático*: Se refiere a los asesores expertos en control presupuestario, contable, o en temas altamente especializados, propios de profesiones específicas y una larga vida de dedicación. Por regla general, estas personas no se involucran en programas políticamente sensibles, ni se salen de su círculo tecnocrático.
- *Círculo estratégico*: Este círculo busca superar las limitaciones impuestas tradicionalmente por los sistemas de segmentación y especialización en políticas. Aquí no sirven los asesores seleccionados a través de mecanismos clientelares y de confianza, pero tampoco tecnócratas, sino un perfil más tecnopolítico.

1.4. Una guía metodológica para evaluar el funcionamiento del Alto Gobierno: Preguntas Guías para el Trabajo de Campo

A partir de las investigaciones técnico–conceptuales que permitieron dar soporte teórico al Alto Gobierno y a las funciones que deben ser desempeñadas por éste, el CLAD continúa con una investigación más empírica que se sirve del sustento teórico y permite realizar un análisis comparativo de cada una de las funciones del Alto Gobierno, determinando los nuevos roles, estructuras, sistemas de información y comunicación, y formas de coordinar que son actualmente necesarios para maximizar la eficacia del Alto Gobierno (Cunill Grau, 2011).

Esta investigación empírica llevó por nombre “Fortalecimiento del Alto Gobierno para el diseño, conducción y evaluación de políticas públicas” y utilizó una lógica comparativa basada en casos de estudio de ocho países³.

A fin de propender a la comparabilidad de los casos, cada uno de ellos buscó responder las preguntas siguientes (Cunill Grau, 2011: 20):

- a. ¿Qué papel juegan los diversos mecanismos y arreglos institucionales empleados por los países para apoyar la toma de decisiones y formación de la agenda del Presidente/Consejo de Ministros? ¿Cuáles han mostrado mayor eficacia?
- b. ¿Cuáles estructuras han resultado idóneas para el desarrollo de la labor tecnoanalítica, compatibilizándola con los valores del Presidente?
- c. ¿Qué factores inciden en que los sistemas de seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de la agenda gubernamental proporcionen efectivamente retroalimentación a los actores pertinentes?
- d. ¿Qué arreglos y capacidades han resultado más eficaces para lograr la coordinación y estructuración coherente de políticas y programas, así como su comunicación con la sociedad?
- e. ¿Qué lecciones teóricas y prácticas se pueden deducir de la investigación y qué sugerencias se pueden proponer para maximizar la eficacia del Alto Gobierno, así como para apoyar esfuerzos similares de otros países de la región?

Las dimensiones del análisis fueron las siguientes:

1. Estructura y evolución del Alto Gobierno.
2. Funciones de prospectiva, ideológica y de inteligencia.

3. Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Portugal, República Dominicana, Uruguay.

3. Función de coordinación de políticas.
4. Función de valoración técnico-política de los resultados que van siendo generados por el gobierno.
5. Función de comunicación de agenda.

A fines de responder las interrogantes de esta investigación, se propuso a cada uno de los investigadores involucrados en los estudios de casos nacionales unas "Preguntas Guías para el Trabajo de Campo" (ver cuadro n.º 1), a fin de que los mismos elaboraran los cuestionarios para entrevistas a los actores claves, así como definir qué preguntas podían ser contestadas a través del análisis de documentos oficiales y monografías.

Estas preguntas tenían como propósito servir de soporte metodológico a los investigadores para obtener información respecto a los roles, estructuras y desempeño de cada una de las funciones/dimensiones del Alto Gobierno en Iberoamérica.

Cuadro 1. Preguntas Guías para el Trabajo de Campo. Parte I

Dimensión	Preguntas claves
<p>1. Estructura y evolución del Alto Gobierno</p>	<p>1.1. Como parte de la especialización en el Alto Gobierno, ¿se ha producido una separación de funciones en los últimos 10 años? ¿Dónde se han radicado las funciones que se han separado?</p> <p>1.2. ¿Cuál es actualmente la estructura orgánica de la Oficina de la Presidencia? ¿Existen funciones que deberían estar fuera de esa estructura? ¿Por qué?</p> <p>1.3. ¿Existe posibles fuentes de duplicidad de funciones entre la Oficina de la Presidencia y ministerios específicos? ¿Cómo se enfrentan?</p> <p>1.4. ¿Ha experimentado cambios la estructura de la Oficina de la Presidencia en los dos últimos periodos presidenciales? ¿Cuáles y por qué?</p> <p>1.5. ¿Cuántas personas de planta y a contrata integran la Oficina de la Presidencia? ¿Cuál es el perfil profesional que prevalece?</p>

Fuente: Elaboración propia basado en Cunill Grau (2014: 151–154)

Cuadro 1. Preguntas Guías para el Trabajo de Campo. Parte II

Dimensión	Preguntas claves
<p>2. Funciones de prospectiva, ideológica y de inteligencia</p>	<p>2.1. ¿Quiénes integran el círculo de asesoramiento del Presidente? En caso de existir más de uno, ¿cuáles son sus roles, dónde están adscritos y cómo se relacionan entre sí y con el Presidente? ¿Cómo son escogidos los miembros?</p> <p>2.2. ¿Cuáles son las relaciones entre el cuerpo de asesoría del presidente, la Oficina de la Presidencia y los gabinetes especializados, cuando existen? ¿Existen áreas de complementariedad y de conflicto?</p> <p>2.3. ¿Qué cambios se pueden observar en la concepción del staff presidencial en los dos últimos gobiernos?</p> <p>2.4. ¿Cuáles son los mecanismos y arreglos institucionales que se utilizan para la detección de las demandas y preferencias ciudadanas como insumos para la toma de decisiones del Presidente/Consejo de Ministros y la formación de la agenda?</p> <p>2.5. ¿Qué mecanismos existen para conocer el estado de la opinión pública en general y, especialmente, en relación con las materias estratégicas en cada momento?</p> <p>2.6. ¿Existe algún centro de prospectiva, unidad de estrategia u otro mecanismo orientado a considerar las cuestiones a largo plazo y sus conexiones con las decisiones que se adoptan de inmediato?</p> <p>2.7. ¿Existe una estructura encargada de las labores de inteligencia y prevención y resolución de conflictos?</p> <p>2.8. ¿Qué estructuras o procedimientos han resultado más idóneos para compatibilizar la labor tecno-analítica con los valores del Presidente?</p> <p>2.9. ¿Se cuenta con capacidad de proveer de consejo informado en políticas públicas? ¿Bajo qué modalidades?</p> <p>2.10. ¿Qué roles novedosos se han asignado al personal implicado en las funciones prospectiva e ideológica y de inteligencia?</p>

Fuente: Elaboración propia basado en Cunill Grau (2014: 151-154)

Cuadro 1. Preguntas Guías para el Trabajo de Campo. Parte III

Dimensión	Preguntas claves
<p>3. Función de coordinación de políticas</p>	<p>3.1. ¿Cuáles son los arreglos adoptados para la coordinación y estructuración coherente de políticas y programas?</p> <p>3.2. ¿Qué mecanismos se adoptan para gestionar políticas intersectoriales? ¿Han operado gabinetes técnicos o especializados por áreas de política pública o comités interministeriales? ¿Cuál ha sido su eficacia?</p> <p>3.3. ¿Cómo se gestionan las políticas transversales?</p> <p>3.4. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la coordinación de políticas?</p> <p>3.5. ¿Existen mecanismos a través de los cuales los ministros conciertan su propia coordinación? ¿Cómo se definen los límites entre las áreas de política y tales mecanismos?</p> <p>3.6. ¿Cómo es asegurada la capacidad de gestionar el aparato del Estado, especialmente, dirigir los proyectos de modernización y reforma administrativa, así como controlar los nombramientos y la selección de personal relevante?</p> <p>3.7. ¿Qué arreglos organizativos y mecanismos se utilizan para contar con la capacidad de gestión política, incluyendo las actividades vinculadas a la gestión de las relaciones con el Parlamento, con los partidos que apoyan al Gobierno, o con los grupos de presión e interés y con los medios de comunicación?</p> <p>3.8. ¿Cuáles son las mejores prácticas de relación y coordinación entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso Nacional?</p> <p>3.9. ¿Cómo se produce la relación entre los sistemas de gestión y planificación del centro de gobierno en sentido estricto y los que desarrollan otras instancias del Alto Gobierno en el sentido amplio?</p>

Fuente: Elaboración propia basado en Cunill Grau (2014: 151–154)

Cuadro 1. Preguntas Guías para el Trabajo de Campo. Parte IV

Dimensión	Preguntas claves
<p>4. Función de valoración técnico-político de los resultados que van siendo generados por el gobierno</p>	<p>4.1. ¿Cuáles son los instrumentos a través de los cuales se expresa el programa de gobierno?</p> <p>4.2. ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de la agenda gubernamental que provean información de Alto Gobierno? ¿Hay algún tipo de sistema de seguimiento de los programas prioritarios de Gobierno y de las órdenes y acuerdos del Presidente? ¿Qué los coordinan? ¿Quiénes son sus reales usuarios?</p> <p>4.3. ¿Han experimentado modificaciones en los últimos 5 años? ¿Cuáles? ¿Por qué?</p> <p>4.4. ¿Existen mecanismos para la evaluación de políticas públicas?</p> <p>4.5. ¿Cuál es la utilidad que el seguimiento y evaluación de las políticas ha tenido para redireccionar políticas, decisiones o programas?</p> <p>4.6. ¿Cuáles son los principales desafíos en relación con el uso de la información y cómo éstos se están tratando de asumir?</p> <p>4.7. ¿Cuáles son los planes para continuar desarrollando el seguimiento y la evaluación de políticas?</p>
<p>5. Función de comunicación de la agenda</p>	<p>5.1. ¿Qué mecanismos de comunicación se utilizan con la sociedad?</p> <p>5.2. ¿Existe una oficina especializada para la comunicación de la agenda?</p> <p>5.3. ¿Cómo se desarrolla la comunicación intra-gubernamental para lograr coherencia entre el enfoque comunicacional central del gobierno y los diseños y desarrollo de estrategias comunicacionales sectoriales?</p>

Fuente: Elaboración propia basado en Cunill Grau (2014: 151–154)

2. El Centro de Gobierno desde la perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en materia de Centro de Gobierno se ha venido desarrollando desde el año 2013 en el marco del proyecto regional “Fortalecimiento y promoción de la innovación en las instituciones de Centro de Gobierno (CdG) de América Latina y el Caribe”, a través de diversas notas técnicas y publicaciones de la autoría de Alessandro, Lafuente y Santiso (2013, 2013a, 2014). Estos autores servirán de sustento para describir el marco conceptual del CdG desde la óptica de esta institución.

2.1. Definición

El Centro de Gobierno se refiere a las organizaciones y unidades que prestan apoyo directo al jefe del ejecutivo (presidente, gobernador, alcalde) en la gestión del gobierno. A diferencia de otros organismos gubernamentales (ministerios de línea, agencias, secretarías, direcciones, etc.), las instituciones de CdG no están directamente involucradas en la prestación de servicios y no se concentran en un área específica de políticas públicas, sino que se ocupan de la gestión estratégica, la coordinación, el monitoreo, la mejora general y la comunicación de la acción gubernamental. A pesar de que trabaja directamente para apoyar a la cabeza del ejecutivo, el CdG sirve de soporte a todo el gobierno (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2013a).

Tal como lo reseñan Alessandro, Lafuente y Santiso, “la literatura especializada concibe el CdG de dos maneras: una se centra en su ubicación en la estructura del Poder Ejecutivo y la otra se centra en las funciones que lleva a cabo” (2014: 27).

Una definición por *estructura* solo incluye a las organizaciones y unidades dentro de la oficina del jefe del Ejecutivo y que apoyan a éste exclusivamente, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia, Secretaría Privada del Gobernador, etc. El criterio de definición en este caso es la posición dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.

Una definición por *función* también incluye organizaciones y unidades que llevan a cabo funciones de gobierno centrales y transversales, como la planificación, la elaboración de presupuestos, la coordinación y el monitoreo, aunque no pertenezcan a la oficina del jefe del Ejecutivo y no apoyen a este exclusivamente.

Esta definición funcional del Centro de Gobierno es adoptada por el BID y encuentra respaldo en la literatura con autores como Dunleavy y Rhodes (1990), Evans et al (2010) y la OCDE (2011). Se considera preferible centrarse en las funciones del CdG antes que en su ubicación estructural, pues este enfoque permite realizar comparaciones entre diversos CdG independientemente de que estos tengan diferentes estructuras. Esta definición es la que se adoptará en el presente trabajo.

Dado que existen muchas variaciones en los sistemas de gobierno, en las organizaciones que apoyan al jefe del ejecutivo, en los mandatos legales, en los factores contextuales, y en el estilo y personalidad del propio jefe del ejecutivo (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014), resulta difícil y hasta inútil definir un modelo general de estructura de Centro de Gobierno que sea válido para todos los países o incluso entre un período de gobierno y otro, por ello es preferible centrarse en las funciones que debe desempeñar el CdG y luego identificar las estructuras típicas que suelen desempeñar estas funciones.

2.2. Funciones

Cumplir con el propósito de prestar apoyo directo al jefe del ejecutivo requiere desempeñar determinadas funciones asociadas a las instituciones de CdG. Se asocian al CdG en virtud de la perspectiva amplia y general que éste tiene del conjunto de gobierno, aunado al empo-

deramiento político que les otorga su estrecha relación con el jefe del ejecutivo, algo que regularmente no tiene ningún organismo sectorial.

En la literatura especializada se observa una diversidad de funciones realizadas por el CdG en diversos países y contextos. De estas experiencias, el BID realiza una clasificación muy integral y precisa de las funciones del CdG, a saber: "i) gestionar estratégicamente las prioridades de gobierno; ii) coordinar las políticas (diseño e implementación); iii) monitorear y mejorar el desempeño; iv) gestionar la política de las políticas públicas, y v) comunicar los resultados y rendir cuentas." (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 7). El gráfico 1 ilustra estas funciones.

Gráfico n.º 1. Funciones del Centro de Gobierno

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso (2014: 7).

A continuación se describirá brevemente cada una de las funciones:

a) Gestión estratégica

Los gobiernos necesitan siempre tener claridad de hacia dónde quieren ir y cómo llegar allí, por lo que es función primordial del CdG otorgar direccionalidad y concentrarse en las prioridades claves del jefe del ejecutivo y del gobierno. Esto incluye especificar los objetivos estratégicos, las acciones propuestas para alcanzarlos (por ejemplo, proyectos, programas), las trayectorias que habrá que seguir, los indicadores que medirán los avances y establecer un vínculo adecuado entre los objetivos estratégicos y recursos presupuestarios (Alessandro, Lafuente y Santiso; 2013a, 2014).

Cabe recalcar que el CdG no se encarga de la planificación de todas las actividades del gobierno, sino que debería centrarse en unos pocos objetivos estratégicos que constituyan las prioridades del jefe del ejecutivo. Lo relevante es que los objetivos sean lo suficientemente coherentes, específicos y accionables, al mismo que tiempo que sean dinámicos para adaptarse a los cambios del entorno (en este punto es importante la capacidad del CdG para realizar análisis prospectivo y reflexión estratégica). El CdG es consciente de que si todo es prioritario, nada lo es, y ser selectivo es un imperativo a ese nivel gubernamental (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014).

b) Coordinación de políticas públicas

La función del CdG mencionada más frecuentemente en la literatura especializada es la coordinación, tanto política como técnica, considerándola parte esencial de su misión. De hecho, los CdG fueron creados generalmente para coordinar las intervenciones del gobierno.

Tradicionalmente, las administraciones públicas se han organizado siguiendo líneas funcionales verticales que permiten la división del trabajo y la especialización, pero plantean el desafío de la fragmentación y la falta de coherencia del gobierno en su conjunto. La ausencia de una coordinación efectiva puede conducir a que los problemas sean trasladados de un organismo a otro sin que se resuelvan, a duplicaciones involuntarias que causan confusión e ineficiencia, y a un aumento de los conflictos burocráticos, entre otras situaciones problemáticas. La función de coordinación es la respuesta a estos problemas potenciales (Alessandro, Lafuente y Santiso; 2013a, 2014).

La coordinación dirigida por el CdG se refiere principalmente a los procesos de elaboración e implementación de las decisiones. Según Ben-Gera (2004) citado por Alessandro, Lafuente y Santiso (2013a), el CdG puede fomentar la coordinación de las siguientes maneras:

- Mediante la definición de una orientación general acerca de las prioridades del jefe del ejecutivo y del gobierno, que indique a las agencias (ministerios, secretarías o direcciones) la necesidad de ajustar sus propuestas a esta orientación.
- Como guardián del proceso, asegurando que las propuestas se presenten a través de los canales adecuados y tras recibir las consultas necesarias.
- Mediante la resolución de conflictos y el cumplimiento de un rol de arbitraje, presidiendo reuniones interministeriales cuando existan desacuerdos en ciertas áreas de política pública (por ejemplo, gabinetes sectoriales de política económica o social).
- Informando al jefe del ejecutivo cuando estos conflictos no se hayan resuelto en un nivel jerárquico inferior y exijan su decisión personal.

En general, la función de coordinación del CdG pretende promover e institucionalizar la colaboración y los enfoques multisectoriales en temas que cruzan las fronteras funcionales y que son de importancia estratégica para el jefe del ejecutivo y el gobierno.

c) Monitoreo y mejora del desempeño

Al establecer prioridades estratégicas y coordinar el diseño e implementación de las políticas públicas, el jefe del Ejecutivo busca coherencia en su gestión. Una función primordial del CdG es monitorear los avances de estas prioridades e intervenir para asegurar el logro de las mismas.

Tal como sucede en la función de gestión estratégica, el monitoreo que realiza el CdG se enfoca en el seguimiento de unos pocos indicadores vinculados con los objetivos estratégicos del gobierno, el resto de las agencias (ministerios, secretarías, direcciones, entre otras.) debería encargarse del seguimiento en los ámbitos de su jurisdicción.

La función del monitoreo trata fundamentalmente de la mejora del desempeño, no solo de la rendición de cuentas interna. Un elemento clave de esta función es establecer e institucionalizar rutinas para recopilar periódicamente datos, revisar el avance logrado, proporcionar información a los sectores y (cuando el desempeño es bajo) intervenir para desbloquear los obstáculos (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014).

El monitoreo es especialmente importante en un contexto de gobiernos con baja capacidad institucional (como los latinoamericanos), los cuales suelen sufrir déficits de implementación, manipulación de la información desde las agencias hacia al jefe del ejecutivo y dispersión del foco de atención, desplazando en la práctica las prioridades del gobierno por las prioridades de la cabeza de la agencia (ministros, secretarios, directores, etc.).

d) Gestión política de las políticas públicas

Además de las funciones más técnicas descritas anteriormente, el CdG también juega un rol esencialmente político. El jefe del Ejecutivo debe dirigir consistentemente las políticas públicas de su gestión mientras negocia su aprobación y ejecución con un conjunto diverso de actores relevantes, entre ellos los del propio Ejecutivo (por ejemplo, otros partidos en la coalición de gobierno, jefes de agencias y otros funcionarios poderosos), otros actores del Estado (por ejemplo, el Poder Legislativo y a veces también el Judicial) y actores no pertenecientes al Estado pero que juegan un rol estratégico (por ejemplo, partidos políticos, fuerzas armadas, asociaciones empresariales, grupos de interés, sindicatos, medios de comunicación, etc.). Delegar esta función de gestión política en otros jefes de agencia puede ser contraproducente, pues solo el CdG tiene una visión transversal de las prioridades de todo el gobierno, además cuenta con suficiente empoderamiento político para dirigir estas interacciones con múltiples actores simultáneamente, brindando al jefe del ejecutivo la información y el asesoramiento necesario para negociar en nombre del gobierno (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014).

La función política del CdG en las políticas públicas implica también otras tareas. Es necesario anticiparse a los conflictos que puedan surgir, gestionarlos y resolverlos, como en el caso de las huelgas y las protestas. Si no puede evitarse un determinado conflicto, el CdG tiene que trabajar con las agencias pertinentes para garantizar que la solución aportada al mismo sea consistente con la orientación general del gobierno, y para supervisar la ejecución del plan de acción que se haya adoptado (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2013a, 2014).

e) Comunicación de los resultados y rendición de cuentas

Otra de las funciones típicamente asignadas al CdG es producir y comunicar un relato coherente y completo de lo que el gobierno ha hecho y ha logrado. Esto no significa que el CdG deba comunicar todas las actividades del gobierno, sino que debe establecer orientaciones para las agencias y seleccionar los temas prioritarios que él mismo debería comunicar.

Además de alinear el mensaje del gobierno, las unidades de comunicación del CdG apoyan al jefe del Ejecutivo en la redacción de discursos, la gestión de las relaciones con los medios de comunicación y el cumplimiento de funciones de vocería. A su vez, coordina con las agencias sobre cómo y cuándo se presentará la información, lo cual incluye establecer reglas para asegurar un gobierno transparente y abierto (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014).

2.3. Estructura

Según la definición funcional del CdG propuesta por el BID y adoptada en este trabajo, las organizaciones del CdG son aquellas que llevan a cabo las funciones descritas en la sección anterior.

Como ya se explicara, hay importantes variaciones entre los países e incluso dentro de un mismo país en la manera en que los CdG se organizan para llevar a cabo estas funciones, lo cual depende de disposiciones constitucionales, limitaciones institucionales, tradiciones administrativas, contextos políticos y estilos personales del jefe del ejecutivo. A veces, los mismos individuos han modificado la organización del CdG en distintos momentos durante su mandato. A pesar de las diferentes estructuras institucionales existentes, Alessandro, Lafuente y Santiso (2013a, 2014) han identificado ocho tipos de unidades como las más comunes dentro del CdG:

- a. **Unidades de apoyo al jefe del Ejecutivo:** Estas son oficinas que apoyan directamente al jefe del ejecutivo, e incluyen asesoría política y logística. La logística puede incluir la gestión de la agenda, el manejo de la correspondencia y otros tipos de soporte personal. Los asuntos políticos incluyen las tareas relacionadas con la gestión política (véase el apartado “*La gestión política de las políticas públicas*”, tratado en la sección anterior). Los jefes de gabinete, los asesores políticos y las oficinas de asuntos Legislativos suelen encargarse de estas tareas.
- b. **Unidades de estrategia:** Algunos gobiernos tienen unidades de CdG dedicadas a elaborar las iniciativas prioritarias del gobierno como parte de la función de gestión estratégica. Se centran en establecer los objetivos a mediano y largo plazo y generalmente no tienen responsabilidades operativas en el día a día.
- c. **Unidades de coordinación de las políticas públicas:** Estas unidades llevan a cabo la función de coordinación descrita en la sección anterior. Normalmente actúan presidiendo alguna secretaría técnica, comité intersectorial o un ministerio coordinador. Estas unidades se centran en grandes áreas de política pública o en asuntos transversales específicos.
- d. **Unidades de monitoreo del desempeño:** Estas unidades son responsables de la función de monitorear y mejorar el desempeño. En algunos gobiernos, esta función es desempeñada por la misma unidad que lleva a cabo la gestión estratégica. En otros casos, esta unidad puede encontrarse cercana al jefe del ejecutivo para realizarle seguimiento directo a las prioridades del gobierno.
- e. **Unidades de comunicaciones:** Esta oficina está encargada de la función de comunicaciones. Coordina los mensajes del gobierno para asegurar una narrativa consistente de las intervenciones de las diferentes agencias. También puede ser responsable de estudiar la opinión pública, adoptar nuevas tecnologías de las comunicaciones, establecer lineamientos y revisar los planes de comunicación de cada una de las agencias, aprobar campañas públicas propuestas por los organismos, y gestionar las comunicaciones en una crisis.
- f. **Unidades de asesoría de política pública (y asesores individuales):** Aunque todas las unidades del CdG proporcionan asesoría al jefe del Ejecutivo de una u otra forma, pueden existir unidades específicas de asesoría o asesores individuales encargados de esta tarea. El gobernante puede recurrir a estos para diferentes funciones, dependiendo de las circunstancias específicas y del perfil de los mismos. Usualmente, los asesores más cercanos al jefe del Ejecutivo llevan a cabo a la vez funciones políticas y de formulación de política pública.
- g. **Unidades de asesoría legal:** Estas unidades estudian la legalidad de las propuestas enviadas por las agencias al jefe del Ejecutivo. Este firma proyectos para convertirlos en leyes o los veta, emite decretos y regulaciones, produce directivas intraejecutivas y habitualmente puede enviar proyectos de ley para que el Legislativo los trate. Asesorar al gobernante en estos asuntos es una función tecnopolítica que tradicionalmente recae en el CdG.
- h. **Unidades de presupuesto:** Las unidades de presupuesto suelen formar parte de la oficina de finanzas (bien sea ministerio, secretaría o una dirección). Sin embargo, independientemente de su ubicación estructural, las funciones que llevan a cabo son relevantes, pues tienen un rol en la planificación y asignación presupuestaria en varias de las funciones del CdG, imprescindibles para el trabajo del conjunto del gobierno.

El gráfico n. ° 2 ilustra la configuración de un CdG típico a nivel nacional (es válido también, con sus adaptaciones, para el nivel subnacional) representado a través de círculos concéntricos (Alessandro, Lafuente y Santiso; 2013a, 2014):

- En el círculo interior o núcleo estratégico del CdG, se encuentran las instituciones y unidades que en casi todos los casos están presentes en el centro: el presidente con su oficina privada y sus asesores; el Ministerio o la Secretaría General de la Presidencia; el jefe de asesores, cuando existe esta figura (o jefe de gabinete, presidente del Consejo de Ministros, y denominaciones similares); el equipo de Comunicaciones, incluido el vocero presidencial; la Unidad de Asesoría Jurídica, y la Unidad de Monitoreo y Mejora del Desempeño.
- En el siguiente círculo se identifican otras instituciones que tienden a desempeñar funciones de CdG, pero que también ejercen funciones que no corresponden al centro. Entre ellas se encuentran los ministerios encargados de asuntos políticos, ministerio de finanzas, ministerio de planificación, secretarías de gabinete, etc.
- Por último, el círculo externo incluye a las instituciones y unidades que, en diferentes contextos, pueden o no formar parte del CdG, por ejemplo, el Gabinete o Consejo de Ministros y los comités interministeriales.
- Por fuera de los círculos están los ministerios de línea, los organismos gubernamentales y otras instituciones del sector público, responsables de prestar los servicios en cada sector.

Gráfico 2. Círculos concéntricos del Centro de Gobierno

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso (2014: 19)

Como ya se ha mencionado, esta descripción de las unidades típicas no se aplica a ningún país ni gobierno específico. Múltiples formas institucionales pueden utilizarse para estructurar el CdG a la medida de un contexto específico y no existe un enfoque único aplicable a todos. El

elemento crucial que debe tomarse en cuenta es que las funciones se cumplan, independientemente de qué organizaciones y unidades sean las responsables.

2.4. Una herramienta para medir el desempeño del CdG: Matriz de Desarrollo Institucional

A partir del marco conceptual sobre el Centro de Gobierno y de las conclusiones de una encuesta realizada a las organizaciones de CdG de doce países⁴ y a expertos de trece países⁵ (en total se obtuvieron datos de diecisiete países), el BID propone una herramienta metodológica que permite operacionalizar su producción teórica: la Matriz de Desarrollo Institucional (MDI).

El propósito de la MDI es evaluar el grado de desarrollo institucional del CdG, ayudando a determinar en qué aspectos el desempeño real de determinada función del CdG dista más de aquel que aseguraría el pleno desempeño de sus funciones. En este sentido, la MDI pretende ser una herramienta útil para evaluar en qué medida están ejerciendo sus funciones básicas las instituciones de CdG (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2013a, 2014).

La MDI incluye los requisitos previos para el desempeño de los CdG (aplicables a las cinco funciones) e indicadores específicos dentro de cada una de las funciones, que permiten evaluar si estas funciones se están desempeñando o cumpliendo efectivamente (en total, utiliza veintiún indicadores). Para esta evaluación, la MDI considera los tipos de unidades, procesos, capacidades y actividades que fueron identificados como relevantes para cumplir cada una de las funciones del CdG. El desempeño de cada una de las funciones ha sido clasificado en tres niveles (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014):

- *CdG en formación*: En este estadio, casi todas las funciones presentan un nivel de desempeño bajo o muy bajo. El desafío para estos gobiernos es, esencialmente, crear estas funciones de nuevo.
- *CdG en desarrollo*: En esta etapa pueden darse dos tipos de casos: a) las unidades del CdG procuran cumplir sus funciones pero solamente con moderadas capacidades para hacerlo; b) las unidades del CdG no logran extender las funciones a todos los sectores prioritarios. Hay algunas organizaciones y unidades que tienen prácticas concretas (procesos, metodologías, tecnologías y capacidades) para desempeñar sus funciones, pero las desarrollan solo parcialmente y hay decisiones relevantes del gobierno que se toman a través de otros canales. El desafío para los CdG en este estatus es elevar su capacidad para cumplir mejor las funciones básicas.
- *CdG optimizado*: En este estadio, cada función se cumple con un nivel de medio a alto. El desafío para estos gobiernos sería la institucionalización y sistematización de las funciones del CdG.

Gráfico n. ° 3. Etapas del desarrollo institucional del Centro de Gobierno

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso (2014: 35)

4. Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
5. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

La utilización de una Matriz de Desarrollo Institucional adquiere relevancia en la medida en que, la mayoría de los gobiernos reconocen dentro de sus respectivas disposiciones legales la importancia de establecer instituciones que lleven a cabo las funciones del CdG. A pesar de que en todos los casos existe una base jurídica y/o administrativa para que una organización o unidad desempeñe cada una de las funciones identificadas en este trabajo, el hecho de que exista formalmente no implica que las funciones se desempeñen realmente o se desempeñen con eficacia. En este sentido, la MDI está concebida como una herramienta para los gobiernos que procuran mejorar el desempeño de las instituciones de sus CdG.

A pesar de que en todos los casos existe una base jurídica y/o administrativa para que una organización o unidad desempeñe cada una de las funciones identificadas en este trabajo, el hecho de que exista formalmente no implica que las funciones se desempeñen realmente o se desempeñen con eficacia. En este sentido, la MDI está concebida como una herramienta para los gobiernos que procuran mejorar el desempeño de las instituciones de sus CdG.

“En un escenario ideal, un CdG habrá institucionalizado los procesos necesarios para planificar las prioridades y estrategias del período de gobierno del jefe del Ejecutivo; tendrá poder real para diseñar e implementar las políticas públicas en forma consistente; contará con mecanismos para monitorear el desempeño de los ministerios y las agencias, y mejorar del desempeño cuando se descubran problemas; tendrá organizaciones o asesores para emprender negociaciones políticas para asegurar la aprobación del programa de gobierno, y tendrá unidades para comunicar en forma coherente las medidas de todo el gobierno y considerar las opiniones de la ciudadanía sobre la evolución de los asuntos públicos a los efectos de promover la participación.” (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 36).

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte I

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
Requisitos previos generales para todas las funciones	1. Claridad de los roles y responsabilidades	Hay una división formal del trabajo entre las unidades que componen el CdG, pero en la práctica hay grandes solapamientos, ambigüedades y brechas en el ejercicio de las funciones, que limitan la habilidad del jefe del Ejecutivo de hacer que los miembros del CdG rindan cuentas.	La distribución de expectativas y responsabilidades suele estar clara para todos los actores, pero persisten duplicaciones ocasionales (a pesar de que algunas pueden ser diseñadas deliberadamente por el jefe del Ejecutivo debido a su estilo de gestión preferido).	Hay unidades e individuos en el CdG con responsabilidades y mandatos claros para desempeñar las diferentes funciones y tareas, y el jefe del Ejecutivo puede hacer que los miembros del CdG rindan cuentas por los resultados en sus roles respectivos.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte II

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
Requisitos previos generales para todas las todas las funciones	2. Empoderamiento político brindado por el jefe del Ejecutivo	Varios ministros, altos funcionarios y otros actores relevantes no ven al CdG como un instrumento legítimo del jefe del Ejecutivo y tratan con él directamente, o en general emprenden sus propias iniciativas sin involucrar al CdG de ninguna manera.	El jefe del Ejecutivo provee respaldo político a los miembros del CdG, pero algunos ministros o miembros de la coalición de gobierno ignoran con frecuencia al CdG al diseñar, negociar, implementar o comunicar sus políticas.	Las unidades y funcionarios de CdG pueden hablar en nombre del jefe del Ejecutivo, y los ministros reconocen que los requerimientos y decisiones del CdG tienen total respaldo del jefe del Ejecutivo.
	3. Capacidades técnicas y valor agregado	El CdG tiene un personal júnior con ciertos conocimientos técnicos, pero les falta la jerarquía y el peso para ser una contraparte creíble para los sectores y mejorar su trabajo.	El CdG tiene suficiente personal sénior y competente para interactuar con los ministerios para por lo menos algunos de los objetivos prioritarios, para los cuales son percibidos como contribuidores valiosos.	El personal del CdG tiene suficiente jerarquía, competencia y credibilidad para interactuar con todos los sectores prioritarios, y para agregar valor al trabajo de los sectores y ayudarlos a alcanzar resultados.
i) Gestión estratégica	4. Objetivos prioritarios en el plan del gobierno	No hay plan de gobierno, o solo existe en la forma de enunciados generales, pero sin una clara priorización, o las prioridades no se expresan como metas medibles a ser alcanzadas, no hay indicadores de éxito y las trayectorias no están definidas; por lo tanto el plan no guía en realidad la formulación de políticas	Hay un plan del gobierno con objetivos medibles y estrategias, pero el CdG tiene una influencia limitada en el diseño de políticas por parte de los ministerios y agencias, o sus indicadores de desempeño no son enteramente relevantes para los objetivos.	Hay un plan de gobierno (que puede ser parte de un plan nacional de desarrollo) que define los sectores prioritarios, objetivos accionables, estrategias, líneas de acción e indicadores de desempeño. El plan guía los planes operacionales de los ministerios y agencias según las prioridades del jefe del Ejecutivo.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte III

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
i) Gestión estratégica	5. Articulación y coherencia en la planificación estratégica	El CdG solo provee lineamientos generales para la formulación de los planes sectoriales, y el vínculo y la coherencia entre la orientación general del gobierno y los planes ministeriales son limitados.	El CdG trabaja con ministerios y agencias para definir los objetivos prioritarios, pero no puede asegurar que todos los planes ministeriales o sectoriales estén alineados con las prioridades del jefe del Ejecutivo y del gobierno en su conjunto, o que sean suficientemente coherentes y desafiantes.	El CdG establece estándares y trabaja con los ministerios y agencias durante todo el proceso de gestión estratégica, para asegurar que los objetivos prioritarios del gobierno guíen en forma efectiva la formulación de los planes sectoriales y operacionales, con objetivos desafiantes pero realistas.
	6. Alineación entre las prioridades del gobierno y el presupuesto	No hay alineación del presupuesto con el plan de gobierno, o no hay plan de gobierno y por lo tanto el presupuesto es de facto el plan.	Las prioridades del gobierno guían la asignación del presupuesto, aunque esas decisiones rara vez se fundamentan en evidencia sobre el impacto real de los programas en las áreas prioritarias en años previos.	Los presupuestos de los ministerios y agencias están muy alineados con las prioridades del gobierno como resultado del trabajo conjunto del CdG con ellos en el proceso anual de formulación del presupuesto. Esto incluye un análisis del costo-beneficio de los programas existentes en las áreas prioritarias en años previos.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte IV

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
i) Gestión estratégica	7. Análisis prospectivo y adaptación del plan a circunstancias cambiantes	No hay ámbitos de análisis prospectivo o existen solo informalmente, quizá con instancias más establecidas para ciertas áreas (como análisis macroeconómicos), pero este trabajo no conduce a actualizaciones del plan del gobierno.	Hay mecanismos efectivos de análisis prospectivo para al menos algunas áreas de política pública, pero los objetivos prioritarios se actualizan solo implícitamente (por ejemplo, a través de ajustes en el presupuesto), sin un proceso formalizado para incorporar cambios y verificar su coherencia estratégica.	Las prioridades reciben ajustes explícitos o actualizaciones a través de procedimientos establecidos que incorporan cambios en los niveles estratégico u operacional, asegurando así que continúan estando en conformidad con la orientación estratégica del gobierno.
(ii) Coordinación de políticas	8. Enfoque de conjunto de gobierno para los objetivos prioritarios	A pesar de que muchos objetivos prioritarios son transversales (especialmente aquellos que están orientados a resultados), el CdG no establece estándares ni provee incentivos para la colaboración entre ministerios, así que las prioridades son abordadas mayormente en cada ministerio y agencia por separado.	Los ministerios, agencias y otros actores relevantes del sistema de prestación de servicios trabajan en forma colaborativa para algunos de los objetivos prioritarios, aunque el CdG no ha podido extender este modelo a todas las áreas que tratan con objetivos prioritarios.	Las iniciativas del gobierno en todos los objetivos prioritarios transversales se tratan con una perspectiva de conjunto de gobierno, con el liderazgo del CdG para articular a los actores relevantes, proveer incentivos para la colaboración y asegurar recursos compartidos para tratar el problema.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte V

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
<p>(ii) Coordinación de políticas</p>	<p>9. Coordinación del diseño y contestabilidad de las políticas</p>	<p>Los ministerios toman decisiones en forma independiente o solamente comparten información básica con sus pares en la misma área de políticas o tema, y el CdG no ha establecido rutinas para asegurar que se consulte con los actores relevantes o se consideren otras opciones para las decisiones en las áreas prioritarias.</p>	<p>Los ministerios intercambian información en forma rutinaria sobre las decisiones que pueden afectar a sus pares, pero la toma de decisiones conjunta es limitada o depende de la voluntad de los ministerios involucrados; la efectividad de los organismos interministeriales liderados por el CdG también es restringida, por lo que la contestabilidad todavía no está institucionalizada para las áreas prioritarias.</p>	<p>El CdG lidera reuniones periódicas de comités interministeriales, gabinetes sectoriales o instancias similares, en las cuales los ministerios toman decisiones acerca del diseño de políticas en cuestiones que los involucran mutuamente, se utilizan procesos que aseguran la consideración de alternativas y la consulta a las partes interesadas, con un sólido asesoramiento político y técnico para todas las áreas prioritarias.</p>
	<p>10. Coordinación de la implementación de programas y de la provisión de servicios</p>	<p>El CdG no ha establecido rutinas o ámbitos que reúnan a los ministerios y agencias para coordinar la implementación de los programas, por lo que cada uno implementa sus propios programas y provee servicios con un mínimo intercambio de información o colaboración con sus pares, lo que con frecuencia lleva a casos de duplicación, ineficiencia y falta de impacto.</p>	<p>El CdG se asegura de que los servicios provistos por diferentes ministerios y agencias en ciertas áreas clave (como el sector social) estén integrados, o al menos alineados, pero este enfoque no se ha extendido a la mayoría de las áreas prioritarias para la implementación de programas y la provisión de servicios.</p>	<p>La implementación de programas que contribuyen a alcanzar objetivos en las áreas prioritarias se coordina en reuniones periódicas entre los organismos, lideradas por el CdG, y de esta forma se evitan duplicaciones, lo que mejora el impacto de cada iniciativa individual mediante la producción de sinergias y la simplificación del acceso del ciudadano a través de enfoques conjuntos.</p>

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte VI

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
(ii) Coordinación de políticas	11. Arbitraje de conflictos (coordinación vertical)	Los desacuerdos de política pública entre los ministerios a menudo se hacen públicos o se elevan al jefe del Ejecutivo para su resolución, sin intermediación previa del CdG	El CdG es reconocido por la mayoría de los ministerios y altos funcionarios como un árbitro legítimo y útil, aunque todavía no se han institucionalizado rutinas para tratar proactivamente los problemas.	El CdG arbitra en forma rutinaria y preventiva los desacuerdos de política pública entre ministerios, asegurando así su alineación con la orientación general del gobierno, y solo eleva al jefe del Ejecutivo los problemas que no se han podido resolver en un nivel inferior y requieren su intervención directa.
(iii) Monitoreo y mejora del desempeño	12. Sistema de monitoreo del desempeño	No hay reporte periódico de avance de parte de los sectores al CdG (aparte de los indicadores básicos del presupuesto) y el CdG solo recolecta datos sobre el desempeño en forma reactiva, especialmente después de la emergencia de un problema o del inicio de una crisis.	Hay informes periódicos de los sectores al CdG sobre los objetivos prioritarios, aunque todavía hay lugar para la mejora en los tipos de indicadores que se utilizan (indicadores de proceso o insumo en lugar de indicadores de producto o resultado) y en la capacidad de supervisar en forma continua los avances.	El CdG monitorea continuamente los avances para las prioridades clave del gobierno, sobre todo mediante el uso de indicadores de producto, resultado y costo beneficio que capturan en forma precisa el desempeño, y mediante el uso de software que permite el seguimiento en tiempo real.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte VII

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
(iii) Monitoreo y mejora del desempeño	13. Uso de la información sobre el desempeño en las prioridades y retroalimentación con los sectores	El CdG no puede utilizar información sobre el desempeño para la toma de decisiones porque esta no está disponible o porque no es confiable, y por lo tanto no puede proporcionar una retroalimentación a los sectores a fin de realizar correcciones oportunas para mejorar el desempeño antes de que los problemas se tornen demasiado serios.	El CdG lidera reuniones de revisión o tiene otros mecanismos para brindar retroalimentación para discutir cambios con los ministerios y agencias, pero a las reuniones a veces les falta un enfoque de resolución de problemas, o se convierten en sesiones meramente informativas, lo que limita su capacidad para mejorar el desempeño.	El CdG ha establecido rutinas para brindar retroalimentación en forma regular a los sectores analizando su desempeño, introduciendo correcciones y ajustes cuando los resultados no se consiguen, y usando de manera sistemática la evidencia para fundamentar las decisiones de política pública y de gestión (con seguimiento en reuniones subsiguientes).
	14. Apoyo para el jefe del Ejecutivo en el monitoreo del desempeño	El jefe del Ejecutivo no recibe reportes periódicos sobre los objetivos prioritarios y el CdG solo le proporciona ocasionalmente información adecuada de seguimiento como preparación para sus reuniones con los ministros.	El jefe del Ejecutivo, o un delegado al que haya empoderado, recibe regularmente informes que le permiten monitorear el nivel de cumplimiento de los objetivos prioritarios de los ministerios y agencias, y de los acuerdos alcanzados con sus responsables, pero en forma ad hoc, o confiando principalmente en la información suministrada por los ministerios y agencias sin que el CdG la valide o analice.	El jefe del Ejecutivo, o un delegado al que haya empoderado, recibe regularmente informes que le permiten monitorear el nivel de cumplimiento de los objetivos prioritarios de los ministerios y agencias, así como los acuerdos alcanzados con sus responsables, para todas o la mayoría de las áreas de política pública relevantes, con información verificada por el personal del CdG en forma institucionalizada y con análisis que le agrega valor.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte VIII

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
(iii) Monitoreo y mejora del desempeño	15. Mecanismos de intervención para mejorar el desempeño de los ministerios y agencias	El CdG carece de las capacidades técnicas necesarias para promover innovaciones que mejoren el desempeño del gobierno y no tiene rutinas para ayudar a las organizaciones que tienen un desempeño bajo.	Cuando el desempeño es insuficiente, el CdG está empoderado y tiene algunas capacidades técnicas para intervenir, identificar las causas del problema y recomendar cambios, pero esto no se lleva a cabo sistemáticamente mediante rutinas establecidas.	El personal del CdG es competente en el análisis de datos y las herramientas de gestión, y ha desarrollado rutinas de intervención para desbloquear obstáculos, aumentar el desempeño y construir capacidad en los ministerios y agencias cuando se identifican problemas.
(iv) Gestión política de las políticas públicas	16. Institucionalización de la gestión política	El CdG no lidera las negociaciones políticas para aprobar las iniciativas prioritarias del gobierno, dejando que cada sector lleve a cabo sus propias negociaciones, o lo hace sin una estrategia coordinada.	El CdG está a cargo de la negociación política para avanzar en el plan de gobierno, pero solo interactúa con algunos de los actores relevantes o no lo hace de manera plenamente unificada y coherente.	El CdG lidera las negociaciones con otros actores relevantes (dentro del Poder Ejecutivo, del Legislativo, de los partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado) para aprobar e implementar las prioridades del gobierno, siguiendo una estrategia coordinada para negociar acuerdos en nombre del jefe del Ejecutivo.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte IX

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
(iv) Gestión política de las políticas públicas	17. Gestión de los conflictos sociales	Los conflictos sociales no se previenen activamente y se tratan de manera ad hoc, sin una estrategia coordinada, o bien el CdG les proporciona a los ministerios y organismos una guía débil sobre cómo resolverlos	El CdG ha desarrollado ciertas rutinas con el objetivo de anticipar y tratar posibles conflictos sociales, pero solo se utilizan en ciertos casos para algunos sectores, lo que limita la consistencia de la respuesta del gobierno.	El CdG ha establecido mecanismos para anticipar, prevenir y tratar posibles conflictos sociales de manera coordinada y coherente. Los mecanismos se usan sistemáticamente en todos o en la mayoría de los casos, con protocolos ya definidos, para asegurar que aquellos que toman las decisiones cuenten con información suficiente de múltiples fuentes para tomarlas, monitorear que los compromisos se pongan en práctica y comunicar estas decisiones de manera efectiva.
	18. Asesoría jurídica	En el CdG no hay un equipo o una unidad que trate la legalidad de las propuestas de política pública y las acciones del jefe del Ejecutivo. El jefe del Ejecutivo no recibe asesoramiento sobre las herramientas legales disponibles para aprobar las iniciativas del plan de gobierno.	El CdG tiene una unidad o un equipo que evalúa la legalidad de las propuestas de política pública y las acciones del jefe del Ejecutivo, pero no tiene capacidad política ni técnica para dictaminar sobre iniciativas para todos los ministerios, o para proporcionar asesoría jurídica acerca de qué herramienta es más conveniente para aprobar las iniciativas.	Todas las iniciativas principales de política pública y las acciones del jefe del Ejecutivo reciben una revisión legal por parte de una unidad o un equipo del CdG, que también aconseja al jefe del Ejecutivo sobre las herramientas legales más apropiadas (políticas y técnicas) para aprobar las iniciativas del gobierno.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte X

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
<p>(v) Comunicación de resultados y rendición de cuentas</p>	<p>19. Estrategia de Comunicación</p>	<p>No hay una coordinación central de las comunicaciones del gobierno o los funcionarios de alto nivel no siguen una estrategia común (desarrollada por el CdG) en sus mensajes públicos, o el jefe del Ejecutivo tiene apoyo limitado para preparar sus discursos y comunicaciones.</p>	<p>El CdG coordina las comunicaciones del gobierno pero solo parcialmente, y es incapaz de alinear a todos los altos funcionarios en una estrategia común. El CdG apoya al jefe del Ejecutivo en sus comunicaciones y discursos con asesores generalistas.</p>	<p>El CdG coordina y alinea los contenidos y los tiempos de las comunicaciones del gobierno (con estándares claros para todos los altos funcionarios que hablen en nombre del gobierno), apoya al jefe del Ejecutivo con la preparación de discursos y otros mensajes con un equipo especializado en esta tarea, y monitorea el impacto de las comunicaciones del gobierno para mejorar su efectividad y asegurar que los ciudadanos "sientan" los resultados.</p>
	<p>20. Mecanismos de transparencia</p>	<p>El CdG no ha establecido ningún estándar que deban seguir los ministerios y agencias en lo que respecta a la disseminación de información al público, o no hay mecanismos para auditar o validar los datos que se publican.</p>	<p>El CdG establece estándares para los ministerios y agencias en lo que respecta a la disseminación de información al público, pero el cumplimiento por parte de los ministerios y agencias, o la existencia de mecanismos para validar los datos, son parciales o limitados.</p>	<p>El CdG establece estándares para los ministerios y agencias sobre el tipo de información que debería disseminarse al público, y puede asegurar el cumplimiento y la adecuada accesibilidad de la información, con mecanismos para garantizar la validación de los datos que se publican.</p>

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte XI

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
(v) Comunicación de resultados y rendición de cuentas	21. Mecanismos de debate y participación	El CdG no proporciona incentivos ni mecanismos para alentar a los ministerios y agencias a que busquen las opiniones o la participación de los ciudadanos, empleados del gobierno y otras partes interesadas pertinentes, o estos solo existen formalmente sin que se pongan realmente en práctica.	El CdG promueve la búsqueda y la recepción de la opinión y la participación de los ciudadanos, los empleados del gobierno y otras partes interesadas pertinentes, pero hay una respuesta limitada por parte del gobierno a estos puntos de vista.	El CdG se asegura de que los ministerios y agencias escuchen las opiniones de los ciudadanos, los empleados del gobierno y otras partes interesadas pertinentes, incluyendo oportunidades efectivas de debatir las decisiones del gobierno y sus acciones.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

3. La Alta Dirección desde la perspectiva de Carlos Matus

Mucho antes de que el CLAD y el BID comenzaran a trabajar el tema de la complejidad de gobernar en forma adecuada y eficiente, lo que dio lugar a fórmulas organizacionales que éstos organismos llaman “Centro de Gobierno/Alto Gobierno”, ya Matus (siguiendo los pasos de Yehezkel Dror) había comenzado a trabajar sobre el tema de la capacidad de gobierno, dando lugar a temas como los centros de pensamiento estratégico, las unidades de análisis político y los equipos semiestructurados de asesores tecnopolíticos. En esta sección se resumirá brevemente la perspectiva de Carlos Matus sobre la Alta Dirección, utilizando para ello su libro base de esta temática: “*El Líder sin Estado Mayor: La oficina del gobernante*” (1997).

3.1. Definición

Como ya se ha visto hasta aquí, las unidades y funciones componentes de la Dirección Superior/Alta Dirección del aparato público pueden precisarse según diversas convenciones. Para Matus (1997a), se entiende por Dirección Superior del gobierno el siguiente conjunto de organismos:

- a) La oficina ejecutiva del Presidente, incluida la secretaría de la presidencia y sus servicios básicos asociados.
- b) El Consejo de Ministros o Gabinete Ministerial, con sus equipos de apoyo.
- c) Las oficinas adscritas directamente a la Presidencia, que cumplen funciones de apoyo directo al Presidente en campos tales como planificación, presupuestos, seguridad, desarrollo científico, etc.
- d) Las oficinas ejecutivas o despachos de los ministros, incluidos sus equipos inmediatos de apoyo.
- e) El Congreso Nacional, con su sistema de soporte técnico y de asesoría.
- f) El sistema de control externo, en cabeza de una Contraloría General de la República u otro organismo similar.

Matus (1997a) justifica esta clasificación argumentando que los niveles mencionados comandan el proceso de decisiones públicas sobre: a) el diseño de las reglas del juego político, b)

las acciones y omisiones relevantes que empujan la direccionalidad del gobierno, c) la asesoría a ambos procesos, d) las acciones operacionales que constituyen la mediación entre las orientaciones básicas y la alta gerencia pública con sus realizaciones concretas en el día a día, y e) el control posterior de la gestión pública.

A diferencia de las definiciones que en años posteriores hicieron el CLAD y el BID sobre el Centro de Gobierno, referido a aquellas funciones y órganos que prestan apoyo directo al *Jefe del Ejecutivo*, Matus tenía una visión más amplia del Centro de Gobierno no circunscrita solamente a la cabeza del ejecutivo y su entorno directo, sino que incluye también otros poderes públicos. En este sentido es una definición funcional (utilizando la clasificación del BID) pues incorpora otros órganos que cumplen funciones de CdG aunque no estén adscritas directamente a la Oficina del Jefe del Ejecutivo.

A pesar de esto, dentro de la estructura del CdG, Matus le otorga un papel preponderante a la Oficina Presidencial (o su equivalente a nivel subnacional).

La Oficina Presidencial es la cúspide de la maquinaria de deliberaciones de un gobierno y, como tal, define la calidad de todo el sistema de alta dirección. Lo que ella ofrece como directivas y exige como planificación, gestión y control, es la norma que rige y condiciona las prácticas de trabajo del aparato público (Matus, 1997a: 199-200).

3.2. Funciones y sistemas

Dentro de su propuesta teórica, Matus (1997a) expone que existen una serie de funciones y dispositivos que permiten dar cumplimiento a la razón de ser de la Alta Dirección. En ella distingue nueve sistemas esenciales, agrupados en seis funciones de soporte, a saber (Matus, 1997a: 214-215):

- i) Selección del rumbo
- ii) Apoyo a la toma de decisiones
- iii) Planificación y presupuestos
- iv) Seguimiento y monitoreo
- v) Gestión operativa
- vi) Entrenamiento en alta dirección

En el cuadro que se presenta a continuación se visualizan cada una de estas funciones con los dispositivos que le sirven de sustento:

Cuadro 3. Funciones y dispositivos de la Alta Dirección. Parte I

Función	Dispositivos	Propósito del dispositivo
1. Selección del rumbo	Centro de gran estrategia	Pensar creativamente el gobierno a muy largo plazo (20 o 30 años). Establece la direccionalidad y la brújula del gobierno.
2. Apoyo a la toma de decisiones	Agenda	Asignar el tiempo y el foco de atención del dirigente. Permite que las importancias del plan compitan con las urgencias inmediatas y las rutinas.

Fuente: Elaboración propia en base a Matus (1997a, 1997b)

Cuadro 3. Funciones y dispositivos de la Alta Dirección. Parte II

Función	Dispositivos	Propósito del dispositivo
2. Apoyo a la toma de decisiones	Procesamiento tecnopolítico	Cumple el papel de planificación en el día a día. Se encarga de aplicar los filtros de valor de los problemas y calidad del procesamiento de los mismos. Como sistema de apoyo inmediato al dirigente también se encarga de procesar las propuestas de decisión.
	Manejo de crisis	Ofrece métodos especiales para la toma de decisiones en casos de emergencias, en los cuales se crea el peligro de pérdida de control del tiempo para el dirigente y se gestan climas de tensión situacional.
3. Planificación y presupuesto	Planificación estratégica	Opera concentrado en la planificación del período de gobierno. Establece métodos y prácticas de trabajo para la selección y explicación de los problemas que serán el foco de atención del dirigente, así como la formulación de planes por escenarios y planes de contingencia para enfrentar sorpresas.
	Presupuesto por programas	Formaliza la asignación de recursos económicos presupuestarios en relación con los módulos de planificación (operaciones, acciones y subacciones) que requieren de ellos y establece la correspondencia entre los módulos presupuestarios y los módulos del plan.
4. Seguimiento y monitoreo	Petición y prestación de cuentas por desempeño	Distribuye responsabilidades y precisa el modo, momentos, procedimientos y criterios de evaluación a la hora de cobrar los compromisos asumidos por productos y resultados. Esta evaluación implica premios y castigos de diversa naturaleza.
	Monitoreo por problemas	Hacer seguimiento de la situación, de la marcha de los planes, la evolución de los problemas del plan y las necesidades de corrección.
5. Gestión operativa	Gerencia por operaciones	Organiza la gestión operacional del día a día por productos y resultados. Se reproduce desde la alta gerencia hasta los niveles operacionales de base, guiado por los criterios de eficiencia y eficacia en la acción.
6. Entrenamiento en Alta Dirección	Escuela de Gobierno	Formar al cuerpo dirigente para implantar una cultura transpardamental y crear profesionales de la tecnopolítica.

Fuente: Elaboración propia en base a Matus (1997a, 1997b)

3.3. Una herramienta para medir el desempeño de los sistemas de alta dirección: Test AD.

Producto de una síntesis del conocimiento y experiencia del autor sobre el aparato público de los países latinoamericanos, la Fundación Altadir (fundada y presidida por Matus) propuso una herramienta para el autodiagnóstico de la cobertura y calidad de los sistemas de alta dirección denominada "Test AD". Este test permite valorar el estado actual de un sistema de alta dirección aplicando la siguiente tabla (Matus, 1997a: 205):

Cuadro 4. Test AD

Número de respuestas "A"	Evaluación
Entre 40 y 32	Potente y sofisticado
Entre 31 y 23	Bueno
Entre 22 y 15	Débil
Menos de 15	Inoperante

Fuente: Matus (1997a)

El test consiste en asignar un puntaje entre 1 y 5 a los componentes del sistema de alta dirección (mientras más alto, quiere decir que el dispositivo existe y funciona razonablemente, mientras más bajo, significa que el dispositivo no existe, es ritual o inoperante). El puntaje de 40 es el máximo y el 8 es el mínimo.

Cuadro 5. Sistemas de Alta Dirección. Test AD. Parte I

Dispositivo	Puntaje
<i>Asesoría inmediata al Dirigente</i>	
Asesoría política	
Asesoría comunicacional	
Asesoría económica	
Asesoría de seguridad y defensa	
Soporte tecnopolítico a la agenda presidencial	
Soporte tecnopolítico a la agenda del gabinete	
Soporte tecnopolítico a la agenda de ministros y jefes	
<i>Sistemas de Apoyo Político</i>	
Monitoreo de la imagen política	
Soporte de seguridad e inteligencia	
Relaciones con los actores sociales, discursos y giras	

Fuente: Matus (1997a)

Cuadro 5. Sistemas de Alta Dirección. Test AD. Parte II

Dispositivo	Puntaje
<i>Planificación, Monitoreo y Evaluación</i>	
Planificación de la acción de gobierno	
Planificación económica y social	
Planificación del desarrollo organizativo	
Vinculación del plan con la agenda del Presidente	
Vinculación del plan con el presupuesto	
Monitoreo de la gestión pública	
Planes de contingencia y manejo de crisis	
Petición y prestación de cuentas por resultados	
Administración de conversaciones	
<i>Gran Estrategia</i>	
Centros de pensamiento estratégico	
Vinculación de la gran estrategia con los planes	
Relaciones con los actores sociales, discursos y giras	
<i>Presupuestos y Gerencia</i>	
Presupuestos de gestión financiera	
Presupuestos por programas	
Gerencia por problemas y operaciones	
<i>Soporte al Congreso Nacional</i>	
<i>Entrenamiento Especializado</i>	
En Alta Dirección	
En gerencia pública	
En gerencia empresarial	
<i>Desarrollo Organizativo</i>	

Fuente: Matus (1997a)

Conclusiones

La investigación y la evidencia sobre el trabajo del Centro de Gobierno aún siguen estando en desarrollo, sobre todo en América Latina y el Caribe (ALC), siendo difícil encontrar bases conceptuales sólidas, consensuadas y sistemáticas sobre esta materia.

A nivel de los gobiernos subnacionales, el abordaje investigativo del Centro de Gobierno es prácticamente inexistente en la región, aunado a ello existe una gran dispersión terminológica en la literatura especializada al momento de definir el nombre del conjunto de personas e instituciones que prestan apoyo directo al jefe del Ejecutivo en el desarrollo de su gestión de gobierno. Los nombres más utilizados son Alto Gobierno, Centro de Gobierno, Alta Dirección, Dirección Superior y Núcleo Estratégico, dispersión ésta que dificulta la unificación de criterios y la comparabilidad de los estudios de casos resultantes.

Es destacable la labor de diversas organizaciones y científicos sociales que han emprendido de forma sistemática el estudio del Centro de Gobierno (CdG), los aportes realizados son principalmente teóricos, existiendo, pero aun es necesario mayor profundidad en materia de herramientas metodológicas que permitan evaluar la capacidad y desempeño real de los CdG, de manera de poder recoger evidencias empíricas sistemáticas y comparables.

Referencias bibliográficas

- Alessandro, M., M. Lafuente & C. Santiso. (2013). *The Role of the Center of Government: A Literature Review*. Nota técnica Nro. IDB-TN-581. Washington, D.C.: BID. Disponible en <http://www.iadb.org/en/publications/publication-detail,7101.html?id=70624>.
- Alessandro, M., M. Lafuente y C. Santiso. (2013a). *El fortalecimiento del Centro de Gobierno en América Latina y el Caribe*. Nota técnica No. IDB-TN-591. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: <https://publications.iadb.org/handle/11319/6004?locale-attribute=en>
- Alessandro, M., Lafuente, M., y Santiso, C. (2014). *Gobernar para cumplir con los ciudadanos: el rol del Centro de Gobierno en América Latina y el Caribe*. Washington, D.C. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Cunill, N. (2014). *Fortalecimiento del alto gobierno para el diseño, conducción y evaluación de política pública*. Informe Comparativo. Caracas. CLAD.
- Dunleavy, P., y R. A. W. Rhodes. 1990. "Core Executive Studies in Britain". *Public Administration* 68(Spring): 3-28.
- Evans, G., A. Evans, V. Giosan, B. Myers y D. Dinu. 2010. "Romania: Functional Review, Center of Government". Washington, DC: Banco Mundial.
- Fernández, J. (2011). Consideraciones para fortalecer el Alto Gobierno en Iberoamérica, en, Nuria Cunill Grau y Julio César Fernández Toro (coords.) *Fortalecimiento del Alto Gobierno. Aproximaciones conceptuales*, Caracas, CLAD, pp. 15-54.
- Matus, Carlos (1997a). *El Líder sin Estado Mayor: La oficina del gobernante*. Fondo Editorial Altadir, Fundación Altadir. Caracas- Venezuela.
- Matus, Carlos (1997b). *Los tres cinturones del gobierno*. Fondo Editorial Altadir, Fundación Altadir. Caracas- Venezuela.
- OCDE (2011). "Centres of Government in Post-Conflict and Fragile States". Partnership for Democratic Governance, documento de trabajo. París: OECD Publishing.

Oviedo, J. (2010). Informe de conclusiones del área temática: Cómo fortalecer el Alto Gobierno para mejorar el diseño, conducción y evaluación de políticas públicas, documento presentado en el XV Congreso Interamericano del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santo Domingo, República Dominicana, 9 al 12 de noviembre.

Viloria, Manuel (2011). Retos sistémicos, dirección estratégica y estructuras idóneas de apoyo al Alto Gobierno en la OCDE, en, Nuria Cunill Grau y Julio César Fernández Toro (coords.), *Fortalecimiento del Alto Gobierno. Aproximaciones conceptuales* Caracas, CLAD, pp. 113-140.